

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НА ФОНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Аскарова З.З., Амонова Н.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) и доброкачественные заболевания молочных желёз относятся к числу наиболее распространённых патологий у женщин репродуктивного возраста и оказывают существенное влияние на состояние репродуктивного здоровья. Целью настоящего обзора явился анализ современных литературных данных о взаимосвязи ВЗОМТ и заболеваний молочных желёз, а также определение возможных направлений оптимизации ведения пациенток с сочетанной патологией. Проведён анализ публикаций, представленных в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLIBRARY и CyberLeninka, а также международных клинических рекомендаций WHO, CDC, IUSTI и BASHH. Установлено, что общими патогенетическими механизмами ВЗОМТ и заболеваний молочных желёз являются хроническое воспаление, гормональный дисбаланс, иммунологические нарушения и оксидативный стресс. Показана необходимость комплексного междисциплинарного подхода, включающего раннюю диагностику, оценку гормонального статуса, мониторинг состояния молочных желёз и профилактику репродуктивных осложнений. Оптимизация ведения данной категории пациенток способствует улучшению репродуктивного здоровья и качества жизни женщин.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза; ВЗОМТ; доброкачественные заболевания молочных желёз; мастопатия; хроническое воспаление; гормональный дисбаланс; репродуктивное здоровье; хронический эндометрит; междисциплинарный подход; оптимизация ведения.

OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH PELVIC INFLAMMATORY DISEASES IN THE CONTEXT OF MAMMARY GLAND DISORDERS (LITERATURE REVIEW)

Askarova Z.Z., Amonova N.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pelvic inflammatory diseases (PID) and benign breast diseases are among the most common disorders affecting women of reproductive age and have a significant impact on reproductive health. The aim of this review was to analyze current literature data on the relationship between PID and breast diseases, as well as to identify potential approaches for optimizing the management of patients with concomitant pathology. A literature search was conducted using PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLIBRARY, and CyberLeninka databases, along with international clinical guidelines issued by the World Health Organization (WHO), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), and the British Association for Sexual Health and HIV (BASHH). The analysis demonstrated that chronic inflammation, hormonal imbalance, immune dysfunction, and oxidative stress represent common pathogenetic mechanisms underlying both PID and benign breast diseases. The findings highlight the importance of a comprehensive multidisciplinary approach, including early diagnosis, assessment of hormonal status, monitoring of breast health, and prevention of reproductive complications. Optimization of the management of this patient population may contribute to improved reproductive health outcomes and quality of life.

Keywords: pelvic inflammatory disease; PID; benign breast diseases; mastopathy; chronic inflammation; hormonal imbalance; reproductive health; chronic endometritis; multidisciplinary approach; management optimization.

КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИНИНГ ЯЛЛИГЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИ ФОНИДА СУТ БЕЗЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН АЁЛЛАРНИ ОЛИБ БОРИШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Аскарова З.З., Амонова Н.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кичик чаноқ аъзоларининг яллигланиш касалликлари (КЧАЯК) ва сут безларининг яхши

сифатли касалликлари репродуктив ёйдаги аёллар орасида энг кенг тарқалган патологиялардан ҳисобланиб, репродуктив саломатлик ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади. Ушбу адабиётлар шарҳининг мақсади кичик чаноқ аъзоларининг яллиғланиши касалликлари ва сут безлари касалликлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳақидаги замонавий илмий маълумотларни таҳлил қилиш ҳамда қўшма патологияли беморларни олиб боришни оптималлаштиришнинг эҳтимолий йўналишларини аниқлашдан иборат бўлди. PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLIBRARY ва CyberLeninka маълумотлар базаларидаги наشرлар, шунингдек Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO), АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (CDC), International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) ва British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) халқаро клиник тавсиялари таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра, кичик чаноқ аъзоларининг яллиғланиши касалликлари ва сут безларининг яхши сифатли касалликлари учун умумий патогенетик механизмлар сурункали яллиғланиши, гормонал мувозанатнинг бузилиши, иммунологик ўзгаришлар ҳамда оксидатив стресс ҳисобланади. Эрта таъхис қўйиши, гормонал ҳолатни баҳолаш, сут безлари ҳолатини мониторинг қилиш ва репродуктив асоратларнинг олдини олишни ўз ичига олган комплекс мултидисциплинар ёндашув зарурлиги кўрсатилди. Ушбу тоифадаги беморларни олиб боришни оптималлаштириш аёлларнинг репродуктив саломатлиги ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини яхшилашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: кичик чаноқ аъзоларининг яллиғланиши касалликлари; КЧАЯК; сут безларининг яхши сифатли касалликлари; мастопатия; сурункали яллиғланиши; гормонал дисбаланс; репродуктив саломатлик; сурункали эндометрит; мултидисциплинар ёндашув; олиб боришни оптималлаштириши.

Введение. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии вследствие высокой распространенности среди женщин репродуктивного возраста, значительного риска развития хронического тазового болевого синдрома, бесплодия, внематочной беременности и неблагоприятных перинатальных исходов. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, ВЗОМТ сохраняют лидирующие позиции в структуре воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы и оказывают существенное влияние на качество жизни пациенток и реализацию их репродуктивной функции [1, 13, 15, 18, 25, 28].

В последние десятилетия отмечается устойчивый рост распространенности доброкачественных заболеваний молочных желёз, среди которых наиболее часто встречаются фиброзно-кистозная мастопатия, различные формы доброкачественной дисплазии молочной железы и масталгия. По данным ряда исследований, доброкачественные заболевания молочных желёз выявляются у 50–80 % женщин репродуктивного возраста и нередко сочетаются с различными гинекологическими заболеваниями [4–9]. Развитие данной патологии рассматривается как результат сложного взаимодействия гормональных, метаболических, иммунологических и воспалительных механизмов, лежащих в основе нарушений репродуктивного здоровья женщины [4, 6, 8, 9].

Особый научный и практический интерес представляет сочетанное течение ВЗОМТ и заболеваний молочных желёз. Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о том, что хронические воспалительные заболевания органов малого таза нередко сопровождаются изменениями гормонального статуса, нарушением соотношения эстрогенов и прогестерона, изменением функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, активацией процессов перекисного окисления липидов и развитием хронического системного воспаления, что может способствовать формированию и прогрессированию доброкачественной патологии молочных желёз [2–4, 7]. В свою очередь наличие заболеваний молочных желёз может рассматриваться как один из клинических маркеров гормонального и метаболического неблагополучия у пациенток с хронической гинекологической патологией [4, 6].

Несмотря на наличие отдельных исследований, посвящённых взаимосвязи воспалительных заболеваний органов малого таза и патологии молочных желёз, многие аспекты данной проблемы остаются недостаточно изученными. Отсутствуют единые алгоритмы комплексного обследования и динамического наблюдения таких пациенток, недостаточно освещены вопросы междисциплинарного взаимодействия акушеров-гинекологов и маммологов, а также критерии формирования групп риска по развитию сочетанной патологии [2, 7].

В связи с этим актуальным представляется анализ современных данных литературы, посвящённых патогенетическим механизмам, клиническим особенностям и подходам к ведению женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза на фоне заболеваний молочных желёз. Обоб-

щение имеющихся сведений позволит определить перспективные направления совершенствования диагностики, профилактики и комплексного лечения данной категории пациенток.

Цель обзора – проанализировать современные литературные данные о взаимосвязи воспалительных заболеваний органов малого таза и заболеваний молочных желёз, а также определить возможные пути оптимизации ведения женщин с сочетанной патологией.

Материалы и методы. Поиск литературных источников проводился в международных и национальных электронных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, eLIBRARY.RU, CyberLeninka, а также на официальных сайтах международных профессиональных организаций и медицинских сообществ. Дополнительно анализировались клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) и Public Health Agency of Canada.

В анализ были включены публикации, опубликованные преимущественно в период с 2019 по 2025 гг., посвящённые вопросам эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний органов малого таза, доброкачественных заболеваний молочных желёз, а также исследования, рассматривающие возможные общие патогенетические механизмы развития данных состояний.

Критериями включения являлись: наличие полного текста публикации, соответствие теме обзора, публикация в рецензируемом научном издании, наличие доказательной базы, а также актуальность представленных данных. В обзор включались клинические рекомендации, систематические обзоры, метаанализы, рандомизированные контролируемые исследования, когортные исследования, обзоры литературы и диссертационные исследования.

Критериями исключения являлись публикации, не соответствующие тематике обзора, дублирующие исследования, тезисы конференций без полнотекстовой публикации, а также работы с недостаточным уровнем доказательности.

Всего было проанализировано 32 литературных источника, включая международные клинические рекомендации, систематические обзоры, метаанализы, оригинальные исследования и публикации авторов стран Центральной Азии и СНГ.

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) представляют собой группу инфекционно-воспалительных заболеваний верхних отделов женского репродуктивного тракта, включающую эндометрит, сальпингит, оофорит, тубоовариальные воспалительные образования и тазовый перитонит [10, 16, 17, 22, 28, 29]. Согласно современным международным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также Европейского международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путём (IUSTI), ВЗОМТ являются одной из наиболее распространённых причин нарушения репродуктивного здоровья женщин репродуктивного возраста [17, 22, 28, 29].

Несмотря на достижения современной медицины, распространённость ВЗОМТ остаётся высокой во многих странах мира. По данным международных исследований, ежегодно миллионы женщин обращаются за медицинской помощью по поводу воспалительных заболеваний органов малого таза, а значительная часть случаев характеризуется бессимптомным или малосимптомным течением, что существенно затрудняет своевременную диагностику и лечение [15, 18, 30].

В настоящее время ВЗОМТ рассматриваются как заболевания полимикробной природы. Традиционно ведущая роль в развитии воспалительного процесса отводилась таким возбудителям инфекций, передаваемых половым путём, как *Neisseria gonorrhoeae* и *Chlamydia trachomatis*. Однако результаты современных исследований свидетельствуют о значительно более сложном составе микробных ассоциаций, участвующих в развитии заболевания [13, 15]. Установлено, что помимо классических патогенов существенную роль играют анаэробные микроорганизмы, *Gardnerella vaginalis*, представители семейства *Mycoplasmataceae*, а также другие компоненты условно-патогенной микрофлоры влагалища [13, 15, 25].

Согласно данным Darville (2021), важное значение в развитии хронических форм заболевания имеют механизмы иммунного уклонения возбудителей, позволяющие микроорганизмам длительно персистировать в тканях репродуктивного тракта и поддерживать хронический воспалительный процесс [13]. В свою очередь Hillier и соавт. (2021) подчёркивают, что патогенез ВЗОМТ определяется сложным взаимодействием инфекционного агента, локального иммунного ответа и состояния вагинальной микробиоты [15].

Современные представления о патогенезе ВЗОМТ выходят далеко за рамки исключительно инфекционной теории заболевания. Всё большее внимание уделяется роли хронического воспаления,

нарушений иммунной регуляции, оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции. Исследования показывают, что длительное течение воспалительного процесса сопровождается активацией провоспалительных цитокинов, усилением процессов перекисного окисления липидов и нарушением репаративных процессов в тканях органов малого таза [3, 13, 15]. Формирование подобных изменений способствует развитию структурных повреждений маточных труб, нарушению их функциональной активности и последующему снижению репродуктивного потенциала женщины.

Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость ранней диагностики и своевременного начала антибактериальной терапии. Согласно рекомендациям CDC (2021), WHO (2021), BASHH и IUSTI, лечение должно быть начато при минимальном подозрении на ВЗОМТ, поскольку отсрочка терапии увеличивает риск формирования необратимых морфофункциональных изменений органов репродуктивной системы [10, 17, 22, 24, 28, 29]. В настоящее время предпочтение отдаётся комбинированным схемам антибактериальной терапии, обеспечивающим воздействие как на возбудителей инфекций, передаваемых половым путём, так и на анаэробную микрофлору [22, 28].

Таким образом, анализ современных литературных данных свидетельствует о том, что ВЗОМТ представляют собой многофакторное заболевание с полимикробной этиологией и сложными патогенетическими механизмами.

Доброкачественные заболевания молочных желёз (ДЗМЖ) занимают одно из ведущих мест в структуре патологии репродуктивной системы женщин и являются важной медико-социальной проблемой вследствие высокой распространённости, значительного влияния на качество жизни пациенток и потенциальной связи с развитием пролиферативных процессов в ткани молочной железы [4–9]. По данным различных авторов, те или иные формы доброкачественной патологии молочных желёз выявляются более чем у половины женщин репродуктивного возраста, а частота их встречаемости существенно возрастает при наличии сопутствующих гинекологических и эндокринных заболеваний [4, 6, 8].

В настоящее время ведущая роль в развитии доброкачественных заболеваний молочных желёз отводится нарушениям гормонального гомеостаза. Молочная железа является гормонально зависимым органом, функциональное состояние которого определяется сложным взаимодействием эстрогенов, прогестерона, пролактина, гонадотропинов, гормонов щитовидной железы и надпочечников [4, 8]. При этом наиболее значимыми факторами считаются относительная или абсолютная гиперэстрогения, недостаточность прогестерона и гиперпролактинемия, способствующие усилению пролиферативных процессов в ткани молочной железы [4, 6].

Гарифуллова (2018), изучая особенности гормонального статуса пациенток с доброкачественными заболеваниями молочных желёз при различных типах гинекологической патологии, установила наличие выраженных нарушений гормонального баланса, характеризующихся изменением соотношения эстрогенов и прогестерона, а также изменением функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы [4]. Полученные данные подтверждают тесную взаимосвязь между патологией молочных желёз и заболеваниями репродуктивной системы.

Существенное значение в развитии доброкачественных заболеваний молочных желёз имеют также метаболические и воспалительные нарушения. В последние годы всё большее внимание уделяется роли хронического системного воспаления, оксидативного стресса и иммунологических изменений в формировании пролиферативных процессов молочной железы [3, 6]. Установлено, что длительное воздействие провоспалительных факторов способствует нарушению процессов клеточной регуляции, ремоделированию тканей и развитию структурных изменений в молочной железе.

По данным Сандаковой и Жуковской (2021), важную роль в формировании доброкачественной дисплазии молочных желёз играют модифицируемые факторы риска, включая ожирение, нарушения репродуктивной функции, хронические воспалительные заболевания половых органов, стрессовые воздействия и неблагоприятные факторы образа жизни [6]. Наличие данных факторов подтверждает многофакторный характер патогенеза заболеваний молочных желёз и необходимость комплексного подхода к их профилактике.

Особый интерес для настоящего обзора представляют исследования, посвящённые взаимосвязи воспалительных заболеваний органов малого таза и патологии молочных желёз. Так, Аскарова и Амонова (2025) установили, что у женщин репродуктивного возраста с ВЗОМТ изменения в молочных железах выявляются значительно чаще, чем в общей популяции, что может быть связано с длительным существованием воспалительного процесса и развивающимися на его фоне гормональными нарушениями [2]. Аналогичные данные представлены Хадарцевой и соавт. (2013), которые отметили увеличение частоты фиброзно-кистозной мастопатии у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза [7].

Современные подходы к диагностике доброкачественных заболеваний молочных желёз основаны на комплексной оценке клинических данных, результатов инструментальных методов исследования и факторов риска. Согласно данным Ниязовой (2023) и Хушвахтовой и соавт. (2023), наиболее информативными методами диагностики являются клиническое обследование, ультразвуковое исследование молочных желёз, маммография по показаниям и морфологическая верификация выявленных изменений [5, 9].

Таким образом, высокая частота сочетания заболеваний молочных желёз с хронической гинекологической патологией, в том числе с воспалительными заболеваниями органов малого таза, указывает на необходимость комплексного междисциплинарного подхода к обследованию и ведению данной категории пациенток.

Проведённый анализ литературных данных свидетельствует о том, что воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) и доброкачественные заболевания молочных желёз, несмотря на различную локализацию патологического процесса, имеют ряд общих патогенетических механизмов [2–4, 6, 7].

Несмотря на это, в настоящее время отсутствуют унифицированные клинические алгоритмы ведения пациенток с сочетанной патологией, а обследование и лечение нередко осуществляются фрагментарно, без учёта взаимосвязи между состоянием органов репродуктивной системы и молочных желёз.

Современные международные рекомендации по ведению ВЗОМТ акцентируют внимание на необходимости ранней диагностики заболевания и своевременного назначения антибактериальной терапии, направленной на эрадикацию наиболее вероятных возбудителей инфекции [10, 17, 22, 24, 28, 29]. Согласно рекомендациям CDC, WHO, BASHN и IUSTI, лечение должно начинаться при наличии минимальных диагностических критериев, поскольку даже кратковременная задержка терапии повышает риск развития хронического воспаления, формирования спаечного процесса и нарушения репродуктивной функции [17, 22, 24, 28, 29].

Вместе с тем анализ литературы свидетельствует о том, что традиционный подход, ориентированный исключительно на устранение инфекционного агента, не всегда обеспечивает полноценное восстановление репродуктивного здоровья женщины. Ряд авторов подчёркивает необходимость комплексной оценки факторов, способствующих хронизации воспалительного процесса, включая гормональные нарушения, иммунологические изменения и сопутствующую патологию молочных желёз [2, 4, 7].

Одним из ключевых направлений оптимизации ведения пациенток является расширение диагностического алгоритма. При обследовании женщин с хроническими или рецидивирующими формами ВЗОМТ целесообразно проводить оценку состояния молочных желёз с использованием клинического осмотра, ультразвукового исследования и, при наличии показаний, дополнительных методов визуализации [5, 9].

Особое значение приобретает оценка гормонального статуса пациенток. По данным ряда исследований, нарушения соотношения эстрогенов и прогестерона, гиперпролактинемия и другие эндокринные расстройства могут способствовать как прогрессированию воспалительных процессов органов малого таза, так и развитию доброкачественных заболеваний молочных желёз [4, 6, 12]. В связи с этим включение гормонального обследования в программу ведения женщин с сочетанной патологией представляется патогенетически обоснованным и позволяет проводить более индивидуализированную коррекцию выявленных нарушений.

В последние годы всё большее внимание уделяется вопросам персонализированной медицины и междисциплинарного взаимодействия специалистов. Учитывая тесную взаимосвязь между состоянием репродуктивной системы и молочных желёз, оптимальная модель ведения пациенток должна предусматривать участие акушера-гинеколога, маммолога, эндокринолога и при необходимости специалистов по репродуктивной медицине. Такой подход позволяет не только своевременно диагностировать сопутствующие заболевания, но и формировать индивидуальные программы профилактики, лечения и динамического наблюдения.

Заключение. Проведённый анализ современной отечественной и зарубежной литературы показал, что воспалительные заболевания органов малого таза и доброкачественные заболевания молочных желёз являются широко распространёнными патологиями у женщин репродуктивного возраста и имеют ряд общих патогенетических механизмов. Несмотря на различную локализацию патологического процесса, обе группы заболеваний тесно связаны с нарушениями гормонального гомеостаза, хроническим воспалением, иммунологическими изменениями и развитием оксидативного стресса,

что позволяет рассматривать их как взаимосвязанные проявления нарушений функционирования репродуктивной системы женщины.

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что пациентки с воспалительными заболеваниями органов малого таза имеют повышенный риск развития доброкачественных изменений молочных желёз, тогда как наличие патологии молочной железы может служить дополнительным клиническим маркером гормонального и метаболического неблагополучия. Особое значение при этом приобретают хронические формы воспалительных заболеваний органов малого таза, сопровождающиеся длительной персистенцией воспалительного процесса, нарушением репродуктивной функции и формированием системных патологических изменений.

Таким образом, оптимизация ведения женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза на фоне заболеваний молочных желёз должна основываться на принципах раннего выявления сочетанной патологии, комплексной диагностики, своевременной коррекции гормональных и воспалительных нарушений, а также персонализированного диспансерного наблюдения. Дальнейшие исследования в данном направлении необходимы для разработки научно обоснованных алгоритмов диагностики, профилактики и лечения, направленных на сохранение репродуктивного здоровья и улучшение качества жизни женщин.

Список литературы:

1. Аржаева И. А. и др. Современное состояние проблемы хронических воспалительных заболеваний придатков матки: диагностика и лечение //Медицинский алфавит. – 2022. – №. 24. – С. 48-53.
2. Аскарова З. З., Амонова Н. А. Воспалительные заболевания органов малого таза и изменения в молочной железе у женщин репродуктивного возраста //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 6. – С. 212-217.
3. Быков И. М. Особенности окислительных нарушений и способы их коррекции у больных с сочетанным течением гинекологических и эндокринных заболеваний : дис. – Кубанский государственный медицинский университет, 2022.
4. Гарифуллова Ю. В. Особенности гормонального статуса пациенток с доброкачественными заболеваниями молочных желез при различных типах гинекологической патологии //Практическая медицина. – 2018. – Т. 16. – №. 6. – С. 135-140.
5. Ниязова С. Д. Эффективность современных методов обследования доброкачественных заболеваний молочных желёз у женщин //Здравоохранение Таджикистана. – 2023. – №. 4 (359). – С. 64-71.
6. Сандакова Е. А., Жуковская И. Г. Модифицируемые факторы риска доброкачественных дисплазий молочных желез у женщин репродуктивного возраста //Лечение и профилактика. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 13-19.
7. Хадарцева К. А., Раннева Л. К., Силаева Е. Б. Воспалительные заболевания органов малого таза и фиброзно-кистозная мастопатия (краткое сообщение) //Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – Т. 20. – №. 4. – С. 69-71.
8. Халикова Ф. Ш., Мукхидова Г. Х. Мастопатия и профилактика рака молочной железы как междисциплинарная проблема //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 114-127.
9. Хушвахтова Э. Х. и др. Алгоритм диагностики и лечения доброкачественных заболеваний молочных желёз у женщин //Здравоохранение Таджикистана. – 2023. – №. 3 (358). – С. 84-91.
10. BASHH Guideline for Management of Pelvic Inflammatory Disease
11. Canadian STI-associated Syndromes Guide: PID
12. Coelingh Bennink, H. J. T., van Gennip, F. A. M., Gerrits, M. G. F., Egberts, J. F. M., Gemzell-Danielsson, K., & Kopp-Kallner, H. (2024). Health benefits of combined oral contraceptives - a narrative review. The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception, 29(2), 40–52. <https://doi.org/10.1080/13625187.2024.2317295>
13. Darville T. (2021). Pelvic Inflammatory Disease Due to Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis: Immune Evasion Mechanisms and Pathogenic Disease Pathways. The Journal of infectious diseases, 224(12 Suppl 2), S39–S46. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab031>
14. Hufstetler K., Bachmann L.H. Clinical Updates in Sexually Transmitted Infections, 2024 // Mayo Clinic Proceedings. – 2024. – Vol. 99, No. 7. – P. 1384–1401.
15. Hillier, S. L., Bernstein, K. T., & Aral, S. (2021). A Review of the Challenges and Complexities in the Diagnosis, Etiology, Epidemiology, and Pathogenesis of Pelvic Inflammatory Disease. The Journal of infectious diseases, 224(12 Suppl 2), S23–S28. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab116>

16. IUSTI European STI Treatment Guidelines
17. Jensen J.S., Cusini M., Gomberg M., Moi H. 2023 European guideline on the management of pelvic inflammatory disease [Электронный ресурс] // International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI). – 2023. – Режим доступа: <https://iusti.org> (дата обращения: 12.06.2026).
18. Frock-Welnak, D. N., & Tam, J. (2022). Identification and Treatment of Acute Pelvic Inflammatory Disease and Associated Sequelae. *Obstetrics and gynecology clinics of North America*, 49(3), 551–579. <https://doi.org/10.1016/j.ogc.2022.02.019>
19. Frasca, D. J., Jarrio, C. E., & Perdue, J. (2023). Evaluation of Acute Pelvic Pain in Women. *American family physician*, 108(2), 175–180.
20. Kato, H., Yamagishi, Y., Hagihara, M., Hirai, J., Asai, N., Shibata, Y., Iwamoto, T., & Mikamo, H. (2022). Systematic review and meta-analysis for impacts of oral antibiotic treatment on pregnancy outcomes in chronic endometritis patients. *Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy*, 28(5), 610–615. <https://doi.org/10.1016/j.jiac.2022.01.001>
21. Marcinkowski, K. A., Mehta, V., Mercier, R., & Berghella, V. (2022). Pelvic inflammatory disease in pregnancy: a systematic review focusing on perinatal outcomes. *American journal of obstetrics & gynecology MFM*, 4(4), 100643. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100643>
22. Public Health Agency of Canada. Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infections: Pelvic Inflammatory Disease [Электронный ресурс]. – Ottawa : Public Health Agency of Canada, 2024. – Режим доступа: <https://www.canada.ca> (дата обращения: 17.06.2026).
23. Polyzou, E., Ntalaki, E., Gavatha, M., & Akinosoglou, K. (2025). Non-Sexually Transmitted Infection (STI)-Related Pelvic Inflammatory Disease (PID). *Microorganisms*, 13(12), 2813. <https://doi.org/10.3390/microorganisms13122813>
24. Ross J., Cole M., Evans C., Dean G., Cousins D., Ison C. et al. United Kingdom National Guideline for the Management of Pelvic Inflammatory Disease (2019 Interim Update) [Электронный ресурс] // British Association for Sexual Health and HIV (BASHH). – 2019. – Режим доступа: <https://www.bashh.org> (дата обращения: 17.06.2026).
25. Shroff S. (2023). Infectious Vaginitis, Cervicitis, and Pelvic Inflammatory Disease. *The Medical clinics of North America*, 107(2), 299–315. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2022.10.009>
26. Taira, T., Broussard, N., & Bugg, C. (2022). Pelvic inflammatory disease: diagnosis and treatment in the emergency department. *Emergency medicine practice*, 24(12), 1–24.
27. Ticconi, C., Inversetti, A., Marraffa, S., Campagnolo, L., Arthur, J., Zambella, E., & Di Simone, N. (2024). Chronic endometritis and recurrent reproductive failure: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in immunology*, 15, 1427454. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1427454>
28. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1–187.
29. World Health Organization. Guidelines for the management of symptomatic sexually transmitted infections [Электронный ресурс]. – Geneva : World Health Organization, 2021. – Режим доступа: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168> (дата обращения: 17.06.2026).
30. Yusuf, H., & Trent, M. (2023). Management of Pelvic Inflammatory Disease in Clinical Practice. *Therapeutics and clinical risk management*, 19, 183–192. <https://doi.org/10.2147/TCRM.S350750>
31. Ye, H., Tian, Y., Yu, X., Li, L., & Hou, M. (2024). Association Between Pelvic Inflammatory Disease and Risk of Endometriosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of women's health* (2002), 33(1), 73–79. <https://doi.org/10.1089/jwh.2023.0300>
32. Yi, L., Huang, B., Liu, Y., Zhou, L., Wu, Y., Yu, C., Long, W., & Li, Y. (2024). Acupuncture therapies for relieving pain in pelvic inflammatory disease: A systematic review and meta-analysis. *PloS one*, 19(1), e0292166. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292166>

Для цитирования: Аскарова З.З., Амонова Н.А. Оптимизация ведения женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза на фоне заболеваний молочных желёз (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 7(27). – С. 9–15. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21128940>